

---

Angiv den værste grad af smerte i den opererede lyske i løbet af den seneste uge

- Ingen smerte
- Smerte som let har kunnet ignoreres
- Smerte som ikke har kunnet ignoreres, men som ikke påvirkede dine dagligdagsaktiviteter
- Smerte som ikke har kunnet ignoreres, og som har påvirket koncentrationen ved gøremål/aktiviteter
- Smerte som har forhindret de fleste aktiviteter
- Smerte som har krævet hvile/sengeleje
- Smerte som har været så kraftig, at du har været nødt til at søge hjælp med det samme

---

Da du har haft smerte i den opererede lyske, har de i så fald begrænset din evne til at udføre nogle af nedenstående aktiviteter? Flere svarmuligheder kan vælges

- Rejse dig fra en lav stol
- Sidde i længere tid (mere end en halv time)
- Stå i længere tid (mere end en halv time)
- Gå på trapper
- Køre bil
- Dyrke idræt
- Ingen af ovenstående aktiviteter

---

Uddyb venligst hvorfor du svarede "Ingen af ovenstående aktiviteter"

---

---